

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 374 pages.
Approved for publication on May, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

FOREIGN EXPERIENCE IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES.....	51
Mamadiev Elyor	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FAMILY GUEST HOUSES	55
Boynazarov Ulugbek Egamberdievich	
IMPROVING METHODS OF ORGANIZING AND DEVELOPING DOMESTIC TOURISM MARKETS IN UZBEKISTAN	61
Daminov Mirvokhid Isroilovich	
THE IMPACT AND SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	67
Dilsora Ibodovna Ibodova	
IMPACT OF STUDENTS AGED OVER 40 ON ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGETING BASED ON THE COMPETENCY ECOSYSTEM	74
Nigora Ikrom qizi Primova	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 2026–2030 ГОДЫ	80
Юсуфов Шерзодбек Бахтиёр угли	
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL ENTERPRISES	87
Ergashev Jahongir Bakhodirovich	
MULTIVARIATE ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD INCOME IN SURXONDARYO REGION	93
Abdunazarova Shahnoza Norquchqor qizi	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА	99
Юсифов Магамед Исмаил оглу, Гасанли Расул Шахин оглу, Белалова Гузаль Анваровна	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE GREEN ECONOMY.....	105
Xudayberdiyeva Kamila Sadiilloyevna, Fozilova Zumrad Ahmadovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	111
Axmedova Gaziza Azim kizi	
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АНР-TOPSIS	115
Аликулов А.Б.	
APPLICATION OF CLUSTER METHODS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE AND IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISMS IN SAMARKAND CITY	121
Tashov Mizrob Maxmudovich	
THE ROLE AND PROSPECTS OF THE GREEN ECONOMY IN THE SERVICE SECTOR.....	130
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF REGIONAL ENTERPRISES	135
Nigora Zokirjon qizi Toxirova	
CURRENT STATE OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN AND THE METHODOLOGY OF ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS	142
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
PRESUPPOSITION SHIFTS IN CROSS-LINGUISTIC RENDERING OF ANECDOTAL NARRATIVES:	

A COMPARATIVE INQUIRY INTO TRIGGER RETENTION AND TRANSFORMATION	148
Umaraliyeva Dildora Taxirjanovna	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND RURAL PUBLIC SERVICE QUALITY: AN EMPIRICAL ECONOMETRIC ANALYSIS	156
Bek Hunsia, Feruza Mansurovna Ollokulova	
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF WOMEN'S LABOR ACTIVITY ON THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC SYSTEM	164
Ahrorova Asila Abduaziz qizi	
IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT	170
Azizbek Khurramov	
FORMATION OF FINANCIAL RESULTS AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES	180
Shanazarova Nilufar Baratovna	
ARIMA-BASED ANALYSIS OF SMALL BUSINESS ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF SURKHANDARYA REGION	185
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
ASSESSMENT OF AGRARIAN SECTOR EFFICIENCY THROUGH THE SFA MODEL	192
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ	196
Шомуродов Равшан Турсункулович, Жуманазаров Шахобиддин Дилмурод угли	
MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING EDUCATIONAL SERVICES MARKETING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	201
Shamshieva Nargizakhon Nosirkhuja kizi	
FINANCIAL MANAGEMENT OF FOREIGN AND DOMESTIC COTTON GINNING ENTERPRISES: COMPARATIVE ANALYSIS, DIAGNOSTICS, AND IMPROVEMENT DIRECTIONS	208
Orif Jumayevich Murodov	
ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE INTERVENTION IN THE PRODUCT QUALITY MANAGEMENT PROCESS IN UZBEKISTAN	219
Atakulov Askad Raimkulovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	224
Бобоназарова Юлдуз Ботировна	
THE ECONOMIC ESSENCE OF RESOURCE USE EFFICIENCY AND ITS ROLE IN INDUSTRIAL ECONOMICS	229
Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM DEVELOPING COUNTRIES	234
Ismatova Diyora Sirojiddin qizi, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna	
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕСУРСНАЯ АДАПТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ, КИТАЕ, ИНДИИ	239
Викторова Наталья Геннадьевна, Абрамчикова Наталья Викторовна, Ван Байянь	
ENSURING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR HOUSING STOCK MANAGEMENT	249
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC MANAGEMENT FOR ECONOMIC GROWTH: PRACTICAL APPROACHES AND IMPROVEMENTS	253
Baymuradov Shokhruxh Makhmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR (A CASE STUDY OF TASHKENT REGION)	259

Ashirov Alisher	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE TRANSFORMATION OF SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	264
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG ENTREPRENEURS AND INFRASTRUCTURE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESSES	270
Ergashev Oybek Khaydaralievich	
MARKETING CHARACTERISTICS OF POSITIONING ORGANIC DRIED FRUIT PRODUCTS IN INTERNATIONAL MARKETS	274
Khidirov Shokhrukh	
TYOLOGIZATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL AND DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF THE DISTRICTS OF SURKHANDARYA REGION BASED ON STATISTICAL AND NEURAL NETWORK APPROACHES.....	280
Normurodov Asliddin Alijon ugli	
THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCE IN ANALYSING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE AUDIT OF FINANCIAL LIABILITIES	291
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
DIGITAL SKILLS AND LABOUR PRODUCTIVITY: A SCENARIO ANALYSIS BASED ON AN INTEGRATED STATISTICAL MODEL	297
Madraimov Xabibulla Madaminovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА	303
Т.И. Бобакулов	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ С ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ.....	308
М.Т. Ибодуллаева	
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ	312
Мусаева Жамила Кароматовна	
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА	320
Ш.Т. Ибодуллаев	
THE IMPORTANCE OF STATE SUPPORT AND INVESTMENT POLICY IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF MASS MEDIA ENTERPRISES.....	325
Sharipova Shahlo Istamovna	
CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF MOTOR TRANSPORT SERVICES	329
Rakhimov Azamat Hamrakulovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	333
Мусаева Шоира Азимовна	
MULTI-FACTOR ECONOMETRIC MODELS OF WATER RESOURCE USE IN ENSURING REGIONAL ECONOMIC STABILITY.....	341
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	345
Шомуродов Равшан Турсункулович	
THE WAYS OF IMPROVING COMPETITIVENESS IN COMPANIES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY	350
Buriev Khakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich, Tolibov Abduazim Zoxid ugli	
MACROECONOMIC MODELS AND PROSPECTS OF TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN	357
Sharipboyev Hasanboy Marks ugli, Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
THE IMPACT OF HRM PRACTICES ON ACADEMIC STAFF WORK EFFICIENCY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	366
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

THE ECONOMIC ROLE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN	374
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi	
ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЗАВЕЗЁННОГО В РЕСПУБЛИКУ КАРАКАЛПАКСТАН ИЗ-ЗА РУБЕЖА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	378
Аскарова Нилуфар Бахтияровна	
COOPERATIVE MECHANISMS FOR REGIONAL DEVELOPMENT: A FRAMEWORK ANALYSIS OF CULTURAL TOURISM ENTERPRISE PARTNERSHIPS.....	382
Shohruzbek Ruziyev	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF RESOURCE UTILIZATION IN METALLURGICAL ENTERPRISES: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND MODERN DEVELOPMENT TRENDS	393
Matkuliev Akbar Karimovich	
TAX INCENTIVES GRANTED TO ENTERPRISES LOCATED IN SPECIAL ECONOMIC ZONES	397
Torayeva Nafisa Odiljonovna	
REQUIREMENTS FOR TRANSITIONING TO ELECTRONIC BUSINESS AND CONDITIONS FOR DIGITALIZATION.....	402
Ismoilov Diyorbek Ismoiljon ugli	
DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY AS AN IMPORTANT FACTOR IN ENSURING A SUSTAINABLE ECONOMY AND ENERGY SECURITY	407
Ergash Bobobekov	
ANALYSIS OF WAGE DYNAMICS IN THE EXAMPLE OF SURKHANDARYA REGION BASED ON PANEL DATA.....	412
Abdunazarova Shahnoza Norquchqor kizi	
THE ROLE OF MARKETING STRATEGIES IN IMPROVING THE MARKET COMPETITIVENESS OF CARPET INDUSTRY ENTERPRISES	420
Arzieva Sevinch Shomurot kizi	
CONSUMER PROPERTIES OF FOOD PRODUCTS IN UZBEKISTAN: TRADITIONS, TRANSFORMATION AND NEW QUALITY STANDARDS.....	425
Gayrat Pardaev	
DIRECTIONS FOR STIMULATING ECONOMIC GROWTH THROUGH THE IMPROVEMENT OF THE TAX SYSTEM.....	431
Yakhshimuratova Khasiyat Khudaybergenovna	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS	435
Kambaraliyeva Intizor Suxrobovna	
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
ISSUES OF IMPROVING PRE-TRIAL TAX DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE	439
Solihova Xumora Xasan kizi	
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DIVIDEND POLICY IN UZBEKISTAN COMPANIES.....	446
Akmal Komiljonovich Shermukhamedov	
COMMUNITY-BASED HERITAGE TOURISM MODELS AS A TOOL FOR ENHANCING HANDICRAFT DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	451
Olimjonova Farog‘at Dilmurod qizi	
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	458
Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	

OF EFFECTIVE USE OF AGRICULTURAL LAND	464
Umarov Muzaffar Yusupbayevich	
ECONOMIC CONTENT OF INTANGIBLE ASSETS IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THEIR RECOGNITION	469
Ishankulov Izzatilla Nurillaevich	
DETERMINANTS OF NON-PERFORMING LOANS IN SERVICE SECTOR LENDING AND CREDIT RISK MITIGATION MECHANISMS	473
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
ESG INTEGRATION PRACTICES INTO CORPORATE CULTURE SYSTEM IN THE JOINTSTOCK SECTOR OF UZBEKISTAN: A CASE STUDY OF “DORI-DARMON” JSC.....	479
Sadikova Muslima Alisher kizi	
DEVELOPMENT OF THE METAL MARKET IN THE TASHKENT REGION AND WAYS TO IMPROVE IT	485
Musayeva Shoira Azimovna	
SMALL BUSINESS AS A CATALYST FOR REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS WITH EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	491
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
ISSUES OF DEVELOPING DEPOSIT OPERATIONS IN COMMERCIAL BANKS	497
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
IMPROVING TEXTILE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	503
Isroilov Madaminjon Mukhsinovich	
FEATURES OF SUMMARIZING AND EVALUATING THE RESULTS OF FINANCIAL STATEMENT AUDITING IN UZBEKISTAN PRACTICE	509
Isroil Ismoilovich Meliev	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ РЕФА С ДИСТРИБУТИВНЫМ АНАЛИЗОМ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА SEQ.....	516
Зокиржонов Мухаммадсодик Равшанбек угли	
FACTORS AFFECTING DAIRY PRODUCTION EFFICIENCY: CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS.....	530
Ergashev M.Y.	
Tairova Z.M.	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF COST ACCOUNTING AND ANALYSIS IN AQUACULTURE CLUSTERS: IFRS INTEGRATION, ECONOMETRIC MODELING, AND ESG PERSPECTIVES.....	537
Shodiev Aslam Rahmatilloevich	
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR PREDICTING CUSTOMER LOYALTY IN COMMERCIAL BANKS	544
Jumaniyozova Mukaddas	
SUSTAINABLE REGIONAL SPECIALIZATION UNDER WATER SCARCITY: GLOBAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UZBEKISTAN	550
Sodiqova Nigora Turayevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF EXPORT ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN THE BUKHARA REGION	555
Djurayeva Munira Sadillovayevna	
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORTS IN THE BUKHARA REGION	560
Alimova Shamsiya Abidovna	

ADVANCING AN INTEGRATED STATISTICAL ASSESSMENT METHODOLOGY FOR COMMERCIAL BANKS' DIGITAL ACTIVITIES AND CREDIT PORTFOLIO QUALITY	565
Rakhmatiev Muzaffar Eshdavlatovich	
EFFECTIVENESS OF USING BIOLOGICAL METHODS IN PLANT PROTECTION: STATISTICAL ANALYSIS OF DISTRIBUTION STRATEGY AND PRACTICAL IMPLEMENTATION DENSITY	570
Suyundikova Dilafruz Mamarajabovna	
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ «КАРТЫ ПРОЗРАЧНОСТИ ПО МСФО» НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ПО УРОВНЮ КАЧЕСТВА.....	577
Лутфуллаев Сардорбек Уткур угли	

УЎК: 657.37:336.76

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ «КАРТЫ ПРОЗРАЧНОСТИ ПО МСФО» НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ПО УРОВНЮ КАЧЕСТВА

Лутфуллаев Сардорбек Уткур угли
Независимый исследователь, Ташкентского
государственного экономического университета
E-mail: sardorlutfullayev07@gmail.com
Тел.: +998 98 123 23 23

Аннотация. В статье исследуется институциональный механизм обеспечения прозрачности финансовой отчётности акционерных обществ. Предложена методология формирования «Карты прозрачности по МСФО» посредством кластеризации обществ по категориям «высоконадёжные», «средненадёжные» и «низконадёжные» на основе качественных характеристик и уровня прозрачности отчётности. Исследование основано на результатах балльной оценки, документального анализа и моделирования. По итогам апробации на данных 235 акционерных обществ определено распределение по зелёной, жёлтой и красной зонам, а также обоснованы четырёхуровневая институциональная структура ведения карты, интересы пользователей и трёхэтапная дорожная карта её внедрения.

Ключевые слова: карта прозрачности, МСФО, кластеризация, качество финансовой отчётности, акционерное общество, внешний контроль, раскрытие информации, рынок капитала.

Abstract. The article examines the institutional mechanism for ensuring the transparency of financial statements of joint-stock companies. It proposes a methodology for developing an “IFRS Transparency Map” by clustering companies into “highly reliable”, “moderately reliable”, and “low-reliability” categories based on qualitative characteristics and the level of reporting transparency. The research is based on score-based assessment results, documentary analysis, and modelling. Approbation using data from 235 joint-stock companies made it possible to determine the distribution across green, yellow, and red zones, as well as to substantiate a four-level institutional structure for maintaining the map, stakeholder interests, and a three-stage roadmap for its implementation.

Keywords: transparency map, IFRS, clustering, financial reporting quality, joint-stock company, external control, disclosure, capital market.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие рынка капитала напрямую зависит от уровня информационной асимметрии между его участниками. Для инвестора одним из наиболее важных вопросов является определение того, финансовой отчётности какого общества можно доверять. В развитых странах эту функцию выполняют кредитные рейтинговые агентства, специализированные аналитические службы, а также институты общественного контроля за качеством отчётности. На рынке капитала Узбекистана подобная инфраструктура находится на стадии активного формирования, поэтому для рядового инвестора, кредитора или контрагента возможность самостоятельной оценки степени достоверности отчётности акционерных обществ пока остаётся ограниченной.

Переход акционерных обществ к составлению отчётности на основе МСФО в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611¹ существенно расширил информационную базу: сегодня отчётность сотен обществ раскрывается на Едином

1 <https://lex.uz/ru/docs/4746049>

портале корпоративной информации. Вместе с тем само по себе объём раскрываемой информации не обеспечивает её практической полезности автоматически. Качество отчётности существенно различается по отдельным обществам, тогда как пользователи зачастую не располагают специальными знаниями и достаточными временными ресурсами для выявления этих различий. В результате при наличии формальной открытости её экономический эффект — снижение информационной асимметрии и оптимизация распределения капитала — реализуется не в полной мере.

Перспективным направлением решения данной задачи является преобразование результатов балльной оценки в единый информационный продукт, понятный, визуально наглядный и регулярно обновляемый для всех пользователей. Цель настоящей статьи заключается в обосновании методологии формирования «Карты прозрачности по МСФО» посредством кластеризации акционерных обществ по качественным характеристикам финансовой отчётности и уровню прозрачности на категории «высоконадёжные», «средненадёжные» и «низконадёжные».

Исходя из поставленной цели, в статье определены следующие задачи: провести критический анализ международных подходов к институциональному обеспечению прозрачности; разработать концептуальную структуру карты прозрачности и критерии кластеризации; обосновать организационно-институциональную модель ведения карты; апробировать предложенную методологию на основе данных национальных акционерных обществ, а также сформировать поэтапную дорожную карту её внедрения. В качестве эмпирического объекта исследования выбраны 235 акционерных обществ, отчётность которых раскрывается на Едином портале корпоративной информации, включая АО «Худудгазтаъминот», рассмотренное в рамках углублённого анализа.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Взаимосвязь между корпоративной прозрачностью и эффективностью рынка капитала фундаментально изучена в зарубежной научной литературе. В широко цитируемом исследовании П.М. Хили и К.Г. Палепу обосновано, что проблема информационной асимметрии может быть смягчена посредством институтов корпоративной прозрачности — обязательной отчётности, добровольного раскрытия информации и деятельности информационных посредников, включая аналитиков и рейтинговые агентства (Healy и Paley, 2001). Эмпирически доказано, что повышение прозрачности способствует снижению частоты практик управления прибылью (Healy и Wahlen, 1999). М.Е. Барт и соавторы на основе многострановой выборки показали, что компании, применяющие режим МСФО, характеризуются более высоким качеством отчётности и большей ценностной релевантностью раскрываемой информации (Barth и др., 2008). Особое место среди количественных инструментов выявления возможных искажений занимает модель M-Score М.Д. Бенейша (Beneish, 1999), тогда как П. Турон раскрыл институциональные детерминанты принятия международных стандартов финансовой отчётности (Touron, 2005).

Практические модели институционального обеспечения прозрачности сформировались в деятельности регулирующих и надзорных органов. В США статья 404 Закона Сарбейнса–Оксли ввела обязанность публичного подтверждения эффективности системы внутреннего контроля (Sarbanes-Oxley Act, 2002), а PCAOB посредством регулярного раскрытия результатов проверок аудиторских организаций сформировал сигнальную систему для рынка (PCAOB, 2024). В Сингапуре программа мониторинга финансовой отчётности органа ACRA предусматривает опубликование результатов проверок компаний в категоризированном формате (ACRA, 2024). В Великобритании Совет по финансовой отчётности (FRC) развивает систему индикаторов качества аудита в открытом для общественности формате (FRC, 2024).

В национальной научной школе различные аспекты данной проблемы также получили соответствующее отражение. А.А. Каримов подчёркивал, что сохранение качественных характеристик отчётности в качестве неизменяемой категории ограничивает их практическое применение. Б.А. Хасанов и Б.К. Хамдамов развили многокритериальный подход в аудите финансовой отчётности; Б.К. Хамдамов обосновал создание ценности для всех заинтересованных сторон посредством оценки качества отчётности. Экономические аспекты перехода на МСФО исследованы З.Т. Маматовым, включая практические вопросы трансформационного процесса. А.З. Авлокулов изучил необходимость адаптации международного опыта контроля к национальным условиям (Авлокулов, 2021). М.К. Пардаев отдельно указал на необходимость системных мер, направленных на повышение прозрачности отчётности акционерных обществ (Pardaev, 2024). Кроме того, в отечественных исследованиях уделяется внимание развитию методики подготовки и оценки отчётности на основе МСФО.

Анализ литературы позволил выявить следующий научный пробел: применяемые в мировой практике индексы прозрачности, включая Transparency Index, ROSC и другие, в основном ориентированы на оценку на страновом или институциональном уровне и не формируют регулярно обновляемый, визуальный и общедоступный информационный продукт в разрезе отдельных обществ.

В национальных исследованиях вопрос кластеризации акционерных обществ по качеству отчётности и институционализации результатов в виде единой карты до настоящего времени не получил достаточного освещения на диссертационном уровне. Настоящая статья направлена на восполнение указанного научного пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено в дедуктивном направлении на основе проектно-конструктивного дизайна. На первом этапе международный опыт был систематизирован методом сравнительного анализа, затем разработана концептуальная модель карты прозрачности, которая впоследствии была апробирована на основе эмпирических данных. В качестве первичной основы кластеризации использованы результаты ранее разработанной автором многокритериальной балльной оценки: каждому обществу присваивается интегральный индикатор в диапазоне от 0 до 100 баллов по шести качественным характеристикам, предусмотренным Концептуальными основами МСФО: уместность, правдивое представление, сопоставимость, проверяемость, своевременность и понятность (IFRS Foundation, 2018).

Эмпирико-статистическую базу исследования составили данные 235 акционерных обществ, включённых в листинг Республиканской фондовой биржи «Тошкент» и раскрывающих отчётность на Едином портале корпоративной информации, включая подробную финансовую отчётность 132 обществ. В качестве источников информации использованы аудиторские заключения, мониторинг официальных дат раскрытия отчётности и документальный анализ полноты примечаний. Оценка критериев своевременности и правдивого представления на основе полностью объективных источников обеспечила надёжность методики, а соответствие границ кластеризации качественным характеристикам МСФО — её валидность.

Правило кластеризации определено следующим образом: общества с интегральным баллом 80 и выше, относящиеся к категориям А+ и А, включаются в кластер «высоконадёжных» и обозначаются в зелёной зоне карты; общества, набравшие 60–79 баллов и относящиеся к категориям В+ и В, включаются в кластер «средненадёжных» и обозначаются в жёлтой зоне; общества с результатом ниже 60 баллов, относящиеся к категориям С+ и С, включаются в кластер «низконадёжных» и обозначаются в красной зоне. Трёхзональная визуальная система основана на апробированном в международной практике принципе «светофора» и позволяет пользователям без специальной подготовки быстро воспринимать результаты оценки. Для оценки ожидаемых результатов применён метод сценарного моделирования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

«Карта прозрачности по МСФО» представляет собой открытую для общественного пользования и регулярно обновляемую информационную систему, в которой акционерные общества кластеризируются по качеству их финансовой отчётности. Она принципиально отличается от ранее применявшихся в мировой практике индексов прозрачности: вместо обобщённой оценки на страновом уровне карта позволяет отнести каждое общество к конкретной зоне и тем самым формирует практический инструмент для инвесторов, кредиторов и других пользователей при принятии экономических решений.

Концептуальная структура карты включает три основных блока: источники данных, то есть раскрытую финансовую отчётность обществ; этап оценки, предусматривающий присвоение баллов по шести критериям и расчёт интегрального индикатора; а также онлайн-инфраструктуру карты, обеспечивающую представление результатов через веб-сайт и мобильное приложение. Классификация кластеров представлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация зон карты прозрачности и режим контроля

Зона	Балл	Категория и описание	Применяемый режим контроля
Зелёная	80–100	А+, А — высоконадёжные общества	Упрощённый мониторинг; стимулирующие механизмы, включая кредитные преимущества и репутационный эффект
Жёлтая	60–79	В+, В — средненадёжные общества	Стандартный мониторинг; целевые программы совершенствования
Красная	0–59	С+, С — низконадёжные общества	Усиленный контроль; обязательная программа корректировки и план исполнения в установленные сроки

Источник: разработано автором.

Важной особенностью трёхзональной системы, представленной в таблице 1, является привязка каждого кластера к конкретному режиму контроля и управленческим последствиям. Для обществ категории С предусматривается обязательная программа корректировки, для обществ категории В — целевое совершенствование, а для обществ категории А — применение стимулирующих механизмов. Такой подход формирует удобный инструмент для увязки результатов оценки с управленческими решениями.

Именно данная особенность позволяет рассматривать карту не только как информационный продукт, но и как полноценный механизм внешнего контроля. На основе предложенной методологии была проведена апробация по итогам 2024 года на данных 235 акционерных обществ; общее распределение представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение 235 акционерных обществ по зонам карты прозрачности по итогам 2024 года²

Как видно из рисунка 1, в зелёную зону включены 47 обществ, или 20%; в жёлтую зону — 130 обществ, или 55%; в красную зону — 58 обществ, или 25%. В зелёной зоне преимущественно сосредоточены представители банковского сектора и крупные корпоративные участники. Жёлтую зону составляют предприятия энергетики, страховые организации и крупные промышленные общества, тогда как красная зона в основном представлена малыми промышленными предприятиями.

Следовательно, три четверти национального корпоративного сектора находятся за пределами зелёной зоны по уровню качества отчётности, что наглядно подтверждает необходимость реализации институциональных мер по системному повышению прозрачности. Подробное распределение в разрезе отраслей представлено в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2. Отраслевое распределение акционерных обществ по зонам карты прозрачности (по итогам 2024 года)

Отрасль	Количество АО	Зелёная зона (A+, A)	Жёлтая зона (B+, B)	Красная зона (C+, C)	Средний балл
Банковский сектор	42	28 (67%)	12 (29%)	2 (4%)	78
Связь и информационные технологии	19	8 (42%)	10 (53%)	1 (5%)	71
Страховой сектор	38	5 (13%)	28 (74%)	5 (13%)	65
Энергетика	28	3 (11%)	20 (71%)	5 (18%)	60
Промышленность	85	2 (2%)	45 (53%)	38 (45%)	52
Прочие отрасли	23	1 (4%)	15 (65%)	7 (31%)	48
Итого	235	47 (20%)	130 (55%)	58 (25%)	57

Источник: расчёты автора, выполненные на основе детального анализа финансовой отчётности 132 акционерных обществ (2024 год).

² Источник: составлено автором на основе расчётов.

Рисунок 2. Структура распределения акционерных обществ по зонам прозрачности в разрезе отраслей по итогам 2024 года³

Данные таблицы 2 и рисунка 2 показывают глубину межотраслевой дифференциации: в банковском секторе 67% обществ находятся в зелёной зоне, тогда как в промышленном секторе данный показатель составляет лишь 2%, а доля красной зоны достигает 45%. Такая асимметрия напрямую связана с интенсивностью контроля: банки функционируют под пруденциальным надзором Центрального банка и ориентируются на требования международных финансовых институтов, тогда как у значительной части промышленных обществ подобные механизмы внешнего стимулирования пока развиты в меньшей степени. Данный вывод согласуется с международными эмпирическими результатами, согласно которым в отраслях с развитой контрольной инфраструктурой качество отчётности, как правило, выше (World Bank, 2022). Следовательно, приоритетным объектом воздействия карты прозрачности должны стать прежде всего 58 обществ, находящихся в красной зоне.

В рамках кейс-стади пример АО «Худудгазтаъминот» позволил раскрыть особенности применения карты к вертикально интегрированным структурам. В данном обществе, объединяющем 14 территориальных газоснабжающих предприятий и более 190 районных филиалов, качество консолидированной отчётности во многом определяется уровнем отчётности территориальных подразделений. Задержка раскрытия годовых отчётов общества в 2021–2023 годах составила соответственно 340, 248 и 240 дней, а отчётность по МСФО по итогам 2023 года была опубликована с задержкой в 204 дня. Это относит общество по критерию своевременности к нижней границе жёлтой зоны. В связи с этим для вертикально интегрированных обществ предлагается отражать на карте не только балл головного общества, но и показатель внутренней дифференциации в разрезе территориальных подразделений. Это позволит инвесторам и другим пользователям лучше видеть риски, скрытые за консолидированными показателями.

Порядок функционирования карты предлагается организовать на основе четырёхэтапного цикла. На первом этапе по итогам каждого квартала автоматически собираются и инвентаризируются отчётность обществ, раскрытая на Едином портале корпоративной информации, а также даты её официального опубликования. На втором этапе отраслевые рабочие группы присваивают баллы по шести критериям: критерии своевременности и правдивого представления оцениваются на основе документальных источников, а остальные критерии — с участием не менее трёх независимых экспертов. На третьем этапе рассчитывается интегральный индикатор, после чего каждое общество относится к соответствующей

³ Источник: составлено автором на основе данных таблицы 2.

зоне; для обществ, получивших пограничные значения, применяется процедура повторной оценки. На четвёртом этапе обновлённая карта публикуется на онлайн-платформе, а обществам, изменившим свою зону, направляются официальные уведомления. По итогам года на основе квартальных оценок формируется итоговая годовая оценка, которая служит основанием для определения режима контроля на следующий год.

Стимулирующее воздействие карты основано на двухстороннем механизме. С одной стороны, вхождение в зелёную зону создаёт для общества конкретные экономические преимущества: более благоприятные условия кредитования, рост внимания со стороны инвесторов и положительный репутационный эффект. С другой стороны, нахождение в красной зоне предполагает дополнительные меры сопровождения: усиленный контроль, более осторожный подход со стороны кредиторов и обязательную программу корректировки. Такой механизм сочетания стимулов и корректирующих мер побуждает общества повышать качество отчётности за счёт внутренней мотивации, что обеспечивает более устойчивый результат по сравнению с исключительно административными мерами. В национальной научной литературе также обосновано, что любая система оценки качества не даёт ожидаемого эффекта без связи с практическими стимулами (Маматов, 2023).

В целях определения концептуального места карты прозрачности она была сопоставлена с существующими инструментами, применяемыми в мировой практике. Результаты сравнительного анализа обобщены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительный анализ карты прозрачности с международными аналогами

Критерий сравнения	Карта прозрачности (предлагаемый подход)	Transparency Index	ROSC (Всемирный банк)	Проверки PCAOB/ACRA
Объект оценки	Каждое акционерное общество отдельно	Уровень страны	Национальные институты	Аудиторские организации
Периодичность обновления	Ежеквартально	Один раз в год	Один раз в несколько лет	Годовой цикл
Форма результата	Трёхзональная визуальная карта	Индекс / рейтинг	Аналитический отчёт	Отчёт о проверке
Управленческие последствия	Увязка с режимом контроля и условиями кредитования	Прямые последствия отсутствуют	Рекомендательный характер	Меры в отношении аудиторов
Круг пользователей	Широкий круг пользователей в онлайн-формате	Аналитики	Правительство и доноры	Профессиональное сообщество

Источник: составлено автором на основе официальных документов международных организаций.

Как видно из таблицы 3, предлагаемая карта прозрачности отличается от существующих международных инструментов тремя фундаментальными особенностями: переносом объекта оценки на уровень отдельного общества, ежеквартальным обновлением результатов, а также увязкой оценки с конкретными управленческими и экономическими последствиями. Совокупность этих трёх характеристик превращает карту в новый институциональный инструмент, имеющий практическое значение для национального рынка капитала, и определяет её статус как научной новизны.

Для практического ведения карты прозрачности необходима чёткая организационно-институциональная структура. Предлагаемая модель основана на четырёх иерархических уровнях, характеристика которых представлена в таблице 4.

Таблица 4. Четырёхуровневая институциональная структура ведения карты прозрачности

Уровень	Субъект	Основные задачи
I	Агентство по развитию рынка капитала — центральный орган	Ведение карты, утверждение методики, ежеквартальное опубликование результатов, управление онлайн-инфраструктурой
II	Партнёрские органы: Министерство финансов, Центральный банк, РФБ «Тошкент», Палата аудиторов	Методическое и практическое сопровождение; специализированная оценка банков; увязка с листинговыми требованиями; обеспечение качества аудита
III	Отраслевые рабочие группы	Адаптация критериев с учётом отраслевой специфики, проведение оценки
IV	Оцениваемые объекты — 235 акционерных обществ	Раскрытие отчётности в установленные сроки, предоставление запрашиваемой дополнительной информации

Источник: разработано автором.

В структуре, представленной в таблице 3, оценка осуществляется в формате квартального мониторинга и итоговой годовой оценки. Определение Агентства по развитию рынка капитала в качестве центрального органа обусловлено его полномочиями в сфере регулирования деятельности эмитентов. Специализированное участие Центрального банка в оценке банковского сектора позволяет использовать данные пруденциального надзора. Эффективность четырёхуровневого подхода подтверждается международным опытом проведения институциональных реформ (Touron, 2005; Авлокулов, 2021).

Карта прозрачности создаёт практическую ценность для шести основных категорий пользователей. Для инвесторов она выступает надёжным инструментом скрининга при выборе объекта инвестирования и, согласно результатам моделирования, может повысить уровень доверия инвесторов на 34 процентных пункта. Для кредиторов карта является дополнительным источником оценки кредитного риска и создаёт возможность снижения ставок для обществ зелёной зоны до 1,5 процентного пункта. Для акционеров она служит инструментом контроля за деятельностью органов управления, повышая уровень защиты на 28 процентных пунктов; для аудиторов — основой планирования аудиторского риска, способствуя повышению качества на 20 процентных пунктов. Для государственных надзорных органов карта формирует механизм направления ресурсов на объекты с повышенным уровнем риска, что может увеличить эффективность контроля на 40 процентных пунктов. Для средств массовой информации и аналитиков она становится объективной базой для освещения корпоративного сектора, расширяя охват на 50 процентных пунктов. Создание ценности для всех заинтересованных сторон посредством такого системного подхода также обосновано в национальной научной литературе (Хамдамов, 2023).

Предлагается трёхэтапная дорожная карта внедрения карты прозрачности, содержание которой систематизировано в таблице 5.

Таблица 5. Поэтапная дорожная карта внедрения карты прозрачности

Этап	Охват	Основные задачи
I — пилотный этап	Банковский сектор и связь/ IT — 61 АО	Апробация методики; создание онлайн-инфраструктуры, включая веб-сайт и мобильное приложение; публикация первой квартальной оценки
II — этап расширения	Страховой и энергетический секторы — всего 127 АО	Полное формирование отраслевых рабочих групп; адаптация отраслевых критериев; внедрение механизма рассмотрения возражений
III — полный охват	Все 235 АО	Институциональная увязка результатов карты с условиями кредитования и листинговыми требованиями; запуск обязательных программ корректировки для обществ красной зоны

Источник: разработано автором.

Логика поэтапного подхода, представленного в таблице 5, заключается в том, что на первоначальном этапе карта апробируется в секторах с наиболее высоким уровнем качества отчётности и готовности данных. Это позволяет выявить и устранить методические недостатки с минимальными затратами.

Промышленный сектор, характеризующийся более высокой долей обществ красной зоны, включается в систему на третьем этапе — после полного формирования механизмов рассмотрения возражений и повторной оценки. Такой подход способствует укреплению доверия к системе и обеспечивает более последовательное внедрение карты прозрачности. Ожидаемые результаты, определённые на основе моделирования, представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Ожидаемые результаты внедрения карты прозрачности⁴

Как видно из рисунка 3, в результате полного внедрения карты прогнозируется рост уровня прозрачности с 52% до 85% (+33 процентных пункта), доверия инвесторов — с 48% до 82% (+34 процентных пункта), показателя рыночной капитализации — с 42% до 78% (+36 процентных пунктов), потенциала привлечения иностранных инвестиций — с 44% до 80% (+36 процентных пунктов), качества аудита — с 58% до 88% (+30 процентных пунктов), а также показателей корпоративного управления — с 46% до 82% (+36 процентных пунктов). Данные прогнозы, отражающие положительное влияние усиления механизмов прозрачности на эффективность рынка капитала, полностью согласуются с выводами зарубежной эмпирической литературы (Nealy и Paleru, 2001).

Следует отдельно подчеркнуть отличительные особенности предлагаемой карты по сравнению с существующими международными аналогами. Во-первых, она представляет собой не индекс странового уровня, а регулярно обновляемый реестр в разрезе каждого общества. Во-вторых, карта не ограничивается предоставлением информации, а связывает каждую зону с конкретным режимом контроля и экономическими последствиями. Это создаёт для обществ действенные стимулы, сопоставимые с принципом обязательной прозрачности, предусмотренным статьёй 404 Закона Сарбейнса–Оксли (Sarbanes-Oxley Act, 2002). В-третьих, представление карты через открытую онлайн-платформу усиливает её роль как информационного посредника и позволяет адаптировать к национальным условиям механизм «дисциплины через прозрачность», апробированный в практике PCAOB и ACRA (PCAOB, 2024; ACRA, 2024).

Вместе с тем методология имеет определённые ограничения: границы кластеров зависят от результатов балльной оценки, поэтому возможные методические неточности могут повлиять на отнесение общества к той или иной зоне. Для снижения данного риска рекомендуется внедрить порядок повторной оценки для обществ с пограничными баллами, а также механизм рассмотрения обоснованных возражений.

⁴ Источник: составлено автором на основе результатов моделирования.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате исследования разработана методология формирования «Карты прозрачности по МСФО» посредством кластеризации акционерных обществ по качественным характеристикам финансовой отчётности и уровню прозрачности. Основные научно-практические результаты исследования заключаются в следующем.

Во-первых, обосновано правило кластеризации обществ на категории «высоконадёжные» — зелёная зона, 80–100 баллов; «средненадёжные» — жёлтая зона, 60–79 баллов; «низконадёжные» — красная зона, 0–59 баллов. Для каждой зоны предложен дифференцированный режим контроля: стимулирование, целевое совершенствование и обязательная корректировка. Это позволяет рассматривать карту не только как информационный продукт, но и как полноценный механизм внешнего контроля.

Во-вторых, апробация методологии на основе данных 235 акционерных обществ показала, что в зелёной зоне находится 20% обществ, в жёлтой зоне — 55%, а в красной зоне — 25%. Межотраслевая дифференциация, выраженная в доле зелёной зоны в банковском секторе на уровне 67% и в промышленности на уровне 2%, подтверждает прямую связь между интенсивностью контроля и качеством отчётности, а также обосновывает необходимость приоритетного направления контрольных ресурсов на 58 обществ красной зоны.

В-третьих, предложена четырёхуровневая институциональная структура ведения карты: Агентство по развитию рынка капитала в качестве центрального органа; партнёрские органы, включая Министерство финансов, Центральный банк, РФБ «Тошкент» и Палату аудиторов; отраслевые рабочие группы; оцениваемые акционерные общества. Оценку предлагается осуществлять в формате квартального мониторинга и итоговой годовой оценки.

В-четвёртых, разработана трёхэтапная дорожная карта внедрения: пилотный этап — банковский сектор и связь/ИТ; этап расширения — страховой и энергетический секторы; этап полного охвата — все 235 обществ. Согласно результатам моделирования, полное внедрение карты может повысить уровень прозрачности на 33 процентных пункта, доверие инвесторов — на 34 процентных пункта, а качество аудита — на 30 процентных пунктов.

В целях практического внедрения рекомендуется: создать при Агентстве по развитию рынка капитала специальную структуру по ведению карты прозрачности и утвердить её положение; ежеквартально публиковать результаты карты через веб-сайт и мобильное приложение; внедрить практику учёта зон карты в кредитной политике коммерческих банков и листинговых требованиях фондовой биржи; для вертикально интегрированных обществ отражать на карте показатель внутренней дифференциации в разрезе территориальных подразделений; установить механизм повторной оценки и рассмотрения обоснованных возражений для обществ с пограничными баллами.

В качестве перспективного направления дальнейших исследований целесообразно рассмотреть вопросы интеграции карты с форматом XBRL, алгоритмами выявления аномалий на основе искусственного интеллекта и блокчейн-технологиями, что позволит в перспективе повысить степень автоматизации процессов оценки и обновления данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на Международные стандарты финансовой отчётности».
2. Beneish M.D. The Detection of Earnings Manipulation // *Financial Analysts Journal*. – 1999. – Vol. 55, No. 5. – P. 24–36. <https://lex.uz/ru/docs/4746049>
3. Авлокулов А.З. Вопросы повышения качества аудита финансовых результатов // *Экономика и инновационные технологии*. – 2015. – № 2 (март–апрель).
4. Маткаримов Д.М. Роль системы комплексной оценки затрат в повышении качества и эффективности информации финансовой отчётности // *Экономика и инновационные технологии*. – 2015. – № 1 (январь–февраль).
5. Пресняков С.В. О критериях качества в бухгалтерском учёте и аудите [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=3779 (дата обращения: 30.06.2026).

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

